

IDENTIFICAÇÃO E INCLUSÃO DE ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICO

DOI: 10.5281/zenodo.15046634

Taiane Letícia Dlugoviet¹

¹Pedagogia –Uninter

taianedlugoviet@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7070369833552345b>

AT05: Educação Inclusiva na Educação Básica.

Introdução: A LDB 9.394/96, bem como legislações complementares, versam sobre a obrigatoriedade do atendimento educacional especializado (AEE) gratuito aos educandos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação (AH/SD) em todos os níveis, etapas ou modalidades de ensino, preferencialmente na rede regular, incluindo a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica. **Objetivos:** Analisar os procedimentos pedagógicos adotados na aplicação do protocolo de identificação para alunos AH/SD e identificar a área de habilidade de acordo com a teoria de inteligências múltiplas de Gardner e Anéis de Renzulli, de 22 alunos de uma escola estadual no município de Cruz Machado-PR. **Metodologia:** Os protocolos de identificação para alunos com AH/SD são fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná, foi avaliada junto à equipe diretiva a melhor sequência pedagógica de ações para a identificação destes alunos. Posteriormente, após a realização dos testes com professores, pais e alunos é possível identificar se o mesmo se enquadra nas características de AH/SD, o tipo de inteligência predominante e a área de habilidade do aluno. **Resultados:** Os alunos que não possuem laudo de AH/SD podem receber AEE por meio da avaliação do contexto, como: indicação de professores, áreas de destaque, produções do aluno, assim, pessoas envolvidas nesse contexto respondem um questionário sobre as competências do aluno. Posteriormente, é realizada entrevista com os pais, onde o pedagogo explica sobre AH/SD e o AEE, ressaltando que é uma etapa investigativa. Os pais respondem questionários envolvendo interesses do aluno e habilidades demonstradas precocemente. Por fim, é feita a conversa com o aluno e questionários envolvendo seus interesses, afinidades, podendo ser realizados outros testes para confirmar a área de habilidade. Então, o professor de AEE-AH/SD elabora um relatório inserindo o aluno na turma e realizando agrupamento, aceleração de conteúdos ou enriquecimento curricular de acordo com a habilidade demonstrada, trabalhando também possíveis dificuldades. Conforme a teoria das inteligências múltiplas de Gardner, dos 22 alunos investigados, 31,82% demonstraram inteligência visual-espacial, se destacando na área de arte, 31,82% demonstraram inteligência linguístico-verbal nas áreas de inglês, português, história e/ou sociologia, 13,64% inteligência corporal-cinestésica, na área de jogos e dança, 13,64% demonstraram inteligências múltiplas e 9,09% apresentaram inteligência lógico-matemática, destacando-se em matemática, química, física e raciocínio lógico. Todos os testes apresentaram concordância nos indicativos de AH/SD como habilidade acima da média, criatividade e motivação (Anéis de Renzulli). **Conclusão:** O trabalho pedagógico na identificação e inserção de alunos com AH/SD em turmas de AEE se mostra essencial para o atendimento inclusivo destes, de acordo com as inteligências e habilidades de cada aluno. A comunicação clara e assertiva é essencial em todas as etapas de aplicação no protocolo de identificação, para que os envolvidos compreendam

o processo e o funcionamento do AEE, caso o aluno se enquadre com AH/SD. A teoria de inteligências múltiplas de Gardner e os anéis de Renzulli auxiliam na confirmação de AH/SD, na identificação da área de habilidade e no uso da metodologia correta para enriquecimento curricular.

Palavras-chave: Altas Habilidades e Superdotação; Atendimento educacional especializado; Pedagógico.

Agradecimentos e financiamento (Opcional)

A autora agradece ao Colégio Estadual Barão do Cerro Azul, onde a pesquisa foi realizada e à Secretaria de Educação do Estado do Paraná pela oportunidade de crescimento profissional.